

Life Ethics in *Muththollayiram*

Dr G. Antony Suresh, Assistant Professor of Tamil, Sadakathullah Appa College, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4843-5655>

DOI: 10.5281/zenodo.6541217

Abstract

“*Muththollayiram*” belongs to the category of “*Thokai Nool*” in Tamil literature. The book is a collection of songs sung on the Chera, Chola and Pandya kings. It features a lot of internal life according to the Tamil tradition. It tells the stories like falling in love with a king when he comes around the city (*Ula Varuthal*), a vehement dance, forbidding mourning, the leader (*Thalaivan*) in a dream or sending a stork as a messenger. This article deals with the aforesaid facts and decodes them for clarification.

Keywords: *Muththollayiram*, Life Ethics, Internal Life (Agam)

References

- [1] Annamalai S.P. *Kalithogai*. Kovilur Madalayam, Kovilur, First Edition -2003.
- [2] Rasaram Durai. *Moovarula*. Mullai Nilayam, Chennai - 600017, First Edition - 2000.
- [3] Ramalingam Pillai. V. *Thirukural*. Thendral Nilayam, Chidambaram, First Edition - 2002.
- [4] Rasarethinam.K. *Sanka Illakiyathil Pothumakkal*. Naam Tamizhar Pathipakam, Chennai, First Edition - 2004.
- [5] Kannampirathinam A.S. *Neethikalanjiam*. Sir Shenbaga Pathipagam, Chennai – 600016, First Edition - 1995.
- [6] Soundara Pandian S. *Tamilil Uzha Illakiam*. Inthinai Pathipakam, Chennai - 600005.
- [7] Tamilannal. *Tholkapiamum Moolamum Karuthuraium*. Meenakshi Poothaka Nilayam, Madurai – 625001.
- [8] S. Ulaganathan. *Mutholauram*. Mullai Nilayam, Chennai, First Edition – 2006.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

முத்தொள்ளாயிரம் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் ஞா.அந்தோணி சுரேஷ், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4843-5655>

DOI: 10.5281/zenodo.6541217

ஆய்வுச்சுருக்கம்

முத்தொள்ளாயிரம் என்பது தமிழ் இலக்கியத்தில் தொகை நூல் வகையைச் சேர்ந்தது. சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்கள் மீது பாடப்பட்ட பாடல்கள் அடங்கிய நூலிது. இதில் அகம் சார்ந்த செய்திகள் அதிகமாக இடம்பெற்றுள்ளன. மன்னன் உலா வருவதைக் கண்டு காதல் கொள்வது, வெறியாட்டு நிகழ்த்துவது, பிரிவுத்துயர், கனவிலும் தலைவனைக் காணுவது, நாரையைத் தூதாக அனுப்புவது போன்ற செய்திகளை இதில் அறிய முடிகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: முத்தொள்ளாயிரம், வாழ்வியல் சிந்தனைகள், அகவாழ்வு.

முன்னுரை

அகம் என்பது இன்ப ஒழுக்கம் ஆகும். உள்ளத்தை அகம் என்றே குறித்தனர். உள்ளத்தால் நினைந்த நினைவும் காதல் நுகர்ச்சிக்குச் சமம். உள்ளப் புணர்ச்சி மெய்யுறு புணர்ச்சிக்கு நிகர் என்பார். இறையனார் களவியல் உரைகாரர், “உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே” என்ற குறட்பாவின் மூலம் மனநினைவைச் செயலுக்கு நிகராகப் போற்றுவர் திருவள்ளுவர். “பிறர் நெஞ்சு புகாக் கற்பு” என்பர் முன்னோர். இவை அனைத்தும் காதற் செயலுக்கு உள்ளமே காரணம் என்பதைச் சாற்றுகின்றன. முத்தொள்ளாயிரம் என்பது தமிழ் இலக்கியத்தில் தொகை நூல் வகையைச் சேர்ந்தது. சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்கள் மீது பாடப்பட்ட பாடல்கள் அடங்கிய நூலிது. இதில் அகம் சார்ந்த செய்திகள் அதிகமாக இடம்பெற்றுள்ளன. மன்னன் உலா வருவதைக் கண்டு காதல் கொள்வது, வெறியாட்டு நிகழ்த்துவது, பிரிவுத்துயர், கனவிலும் தலைவனைக் காணுவது, நாரையைத் தூதாக அனுப்புவது போன்ற செய்திகளை இதில் அறிய முடிகிறது. முத்தொள்ளாயிரத்தில் காணலாகும் அகவாழ்வு பற்றிய செய்திகளை ஆராய்வதாக இவ்வியல் அமைகிறது.

அகம்

தமிழர் காதல் ஒழுக்கத்தை அகம் என்ற சொல்லால் வழங்கினர். அகம் என்ற சொல்லுக்கு உள்ளம் வீடு போன்ற பொருள்கள் உண்டு. அகம் என்பதற்குப் பலரும் பல விளக்கங்கள் தருகின்றனர் இளம்பூரணர்.

அகப்பொருளாவது போக நுகர்ச்சியாகலான் அதனான் ஆய

பயன் தானே அறிதலின் அகம் என்றார்

மலர் - 1, சிறப்பிதழ் 1, தை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

(கு.இராசரெத்தினம் (உ.ஆ) சங்க இலக்கியத்தில் பொதுமக்கள் ப.12)

அக வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை ஒருவர் தானே உணர முடியுமே தவிரச் சொற்களால் புலப்படுத்துதல் இயலாது என்பது அவருடைய கருத்தாகும். நச்சினார்க்கினியர் இன்பம் அகத்தே நிகழ்வது அதனால் அகத்தே நிகழ்கின்ற இன்பத்திற்கு அகம் என்றது ஆகுபெயர் (கு.இராசரெத்தினம் (உ.ஆ) சங்க இலக்கியத்தில் பொதுமக்கள் ப.13) என்பது நச்சர் விளக்கம். சங்கத் தமிழர் அக வாழ்வைப் போற்றித் தூய்மையானதாக அமைத்துக் கொண்டனர்.

தொல்காப்பியர் அகத்தினை ஏழு என்று குறிப்பிடுகிறார். குறிஞ்சி, முல்லை முதலான ஐந்திணையை மட்டுமன்று கைக்கிளை பெருந்திணை என்பவற்றையும் அகத்தினை என்றே கூறுகிறார். இதனை,

கைக்கிளை முதலாப் பெருந்திணை இறுவாய்

முற்படக் கிளந்த எழுதினை என்ப (தமிழண்ணல் (உ.ஆ) தொல்காப்பியம், நூ. 947)

என்பது தொல்காப்பியரின் வரையறையாகும்.

ஒரு தலைவி ஒரு தலைவன் மீது காதல் கொண்டால் அதனை விட வேறு உலகில் எதுவும் பெரிது இல்லை. காதலுக்காகப் பெற்ற தாயையும் பேணி வளர்த்த தந்தையையும் கூடி நின்ற சுற்றத்தையும் துச்சமாக மதித்துக் காதலுடன் சென்றவர்கள் ஏராளம். தன்னுடைய அரசு உரிமையை விட்டவர்களும் உண்டு. காதலின் சக்தி என்பது உலகில் காணப்படக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தி மனித குலத்தில் காணப்படும் தன்னிகரற்ற சக்தி. இருவர் மனமும் தூய்மையானதாக ஒன்றிணைந்து உருவானது தான் இல்லறம். அந்த இனிய இல்லற வாழ்வை தான் அக வாழ்வு என்று கூறுகிறோம்.

உலா வருதல்

பகை மன்னரை வென்று அரசன் வரும்போது ஊர் மக்களெல்லாம் அவனைப் பார்த்து மகிழ்ந்தனர். தெருவில் உலா வரும் மன்னனைபல்வேறு பருவத்துப் பெண்டிரும் கண்டு காதல் கொள்கின்றனர். இதனை உலா இலக்கிய மரபு என்பர். இதனைத் தொல்காப்பியர், ஊரொடு தோற்றமும் உரித்தென மொழிப (தமிழண்ணல் (உ.ஆ) தொல்காப்பியம், நூ.எ.1031) என்று கூறுகிறார். உலா பல்வேறு பெயர்களால் குறிக்கப்பெறுகிறது. அவை உலாப்புறம், பவனி உலா, உலா மாலை, புறவுலா என்பனவாகும். கம்பராமாயணத்தில் இராமன் திருமணத்திற்கு முன்பு மிதிலை நகரில் உலா வருகின்றான். அவனைக் கண்டு, ஏழு பருவப் பெண்களும் காதல் கொள்கின்றனர். இதனை,

பேதைமார் முதல்கடைப் போரிளம் பெண்கள்தாம்

ஏதியார் மாரவேன் ஏவ.... தெய்தினார்

(சு.சௌந்தர பாண்டியன், தமிழில் உலா இலக்கியம், ப.9)

என்கிறார் கம்பர். பேதை முதலில் பேரிளம் பெண்கள் வரை அனைவரும் காதல் கொள்கின்றனர். அப்போது இராமனைக் கண்ட பெண்கள் மயங்கி நிற்கின்றனர்.

மலர் - 1, சிறப்பிதழ் 1, தை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இராமனுடைய தோளைக் கண்டவர்கள் தோளழகைக் கண்கொட்டாமல் பார்க்கின்றனர். பாதத்தைக் கண்டவர்கள் பாதத்தையே பார்க்கின்றனர். இதனை,

தோள்கண்டார் தோளே கண்டார்

தொடுகழல் கமலம் அன்ன

தாள்கண்டார் தாளே கண்டார்

தடக்கைகண் டாரும் அஃதே

வாள்கண்ட கண்ணார் யாரே

வடிவினை முடியக் கண்டார்

ஊழ்கண்ட சமயத் தன்னான்

உருவுகண் டாரை ஒத்தார்

(சு.சௌந்தர பாண்டியன், தமிழில் உலா இலக்கியம், ப.10)

என்கிறார் கம்பர். உலா இலக்கியமானது கம்பர் காலத்திலே சிறப்புற்று இருந்தது என்பதனை அறிய முடிகிறது.

தேயத் திரிந்த குடுமி

சேரமன்னன் வீதி வலம் வருகிறான். அவனைக் காண மகளுக்கு ஆசை, ... கதவைத் திறக்க வருகிறான். அவனை இவள் கண்டுவிடக்கூடாது என்று தாய் வந்து கதவினை அடைக்கிறாள். இதனை,

தாயர் அடைப்ப மகளிர் திறந்திடத்

தேயத் திரிந்த குடுமியவே - ஆய்மலர்

வண்டலாஅங் கண்ணி வயமான் தேர்க் கோதையைக்

கண்டலாஅம் வீதிக் கதவு (மு.தொ.பா.எ. 2)

என்கிறார் ஆசிரியர். மேலும் சேர மன்னனைக் காண தலைவி ஆவலாக இருக்கின்றாள். ஆனால் வெட்கப்பட்டு கதவைத் திறக்காமலே திரும்பி விடுகிறாள். பின்னர் மீண்டும் கதவருகே செல்கிறாள் என்பதனை,

ஆயமணிப் பைம்பூண் அலங்குதார்க் கோதையைக்

காணிய சென்று கதவடைத்தேன் - நாணிப்

பெருஞ்செல்வர் இல்லத்து நல்கூர்ந்தார் போல

வருங் செல்லும் பேருமென் நெஞ்சு (மு.தொ.பா.எ. 8)

என்கிறார் ஆசிரியர். தலைவியின் நிலையை செல்வந்தர்களிடம் யாசிக்கச் செல்லும் இரவலன் வெட்கப்பட்டு யாசிக்காமல் வரும் நிலைக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறார் ஆசிரியர்.

உள்ளத்து உணர்வை வெளிப்படுத்துதல்

தலைவியானவள் தன்னுடைய உள்ளத்தில் உள்ள காதலை ஊர் மக்களிடம் கூறி தன்னைக் காக்குமாறு கூறுகின்றாள். இதனை,

நீரும் நிழலும்போல் நீண்ட அருளுடைய

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 1, சிறப்பிதழ் 1, தை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

ஊரிரே என்னை உயக்கொண்மின் போரிற்
புகலும் களியானைப் பூமியர்கோக் கோதைக்கு
அழலுமென் நெஞ்சங் கிடந்து (மு.தொ.பா.எ. 13)

என்கிறார். அருளுடையவர்களே என்னுடைய நிலையை தலைவனிடம் எடுத்துக் கூறுங்கள். என்னைக் காப்பாற்றி வாழ செய்யுங்கள் என்று தலைவியானவள் அவள் உள்ள உணர்வினை வெளிப்படுத்துகிறாள்.

வெறியாட்டு நிகழ்த்துதல்

தலைவி காதல் நோயினால் உடல் மெலிகிறாள். இதனை அறியாத தாய், தலைவிக்கு நோய் ஏற்பட்டு விட்டது எனக்கருதி இறைவனுக்கு வெறியாட்டு நிகழ்த்துகிறாள் என்பதை,

கசராட்டுதிறம் தூஉன் கலை இழைத்து
நீராட்டி நீக்கியதால் நீங்குமோ போராட்டு
வென்று க.. கொண்.. கொஞ்சினபோது கோதைக்கென்
நெஞ்சக் க... நோய் (மு.தொ.பா.எ. 11)

என்கிறார் ஆசிரியர். தலைவன் தலைவியின் செயலைக் கண்டு வெள்ளாட்டு இரத்தத்தால் பல பூசை செய்து இந்த நோயானது தீர வேண்டும் என்று வெறியாட்டு நடத்துகிறாள். ஆனால் தலைவியின் நோயானது தலைவிக்கு தலைவனை அடைந்தால் மட்டுமே தீரும். இதனை அறியாமல் தாய் வெறியாட்டு நிகழ்த்துகிறாள் என்கிறார் ஆசிரியர். இதே போன்று குறுந்தொகையில்.

எம் அணங் கினவே மகிழ்ந்து

..... எம் ஊர் வியன்துறை

நேர்இறை முன்கை பற்றிச்

சூரர மகளிரோடு உற்ற சூனே (புலியூர்க்கேசிகள் (உ.ஆ), குறுந்தொகை, பா.எ.53)

என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வேலன் வெறியாட்டு எடுப்பவன் தலைவியை முன் நிறுத்தி மறியறுத்துக் குரலைபாடி முருகனை வழிபட்டு வெறியாட்டு நிகழ்த்துகின்றனர்.

தோள்களுக்குத் தண்டனை

உலா வரும் தலைவனைக் கண்டு தலைவி காதல் கொள்கிறாள். கண்டன கண்கள். நெஞ்சம் கனத்தன. ஆனால் தண்டனை தோள்களுக்கு என்பதனை,

கண்டன உன்கண் கலத்தன நல்நெஞ்சம்

தண்டப்படுவ துடமென் தேசன் கண்டாய்

உலரது மறுகில் உரையூர் வனவற்கு

...அ முறை கிடந்த வாறு (மு.தொ.பா.எ.33)

என்கிறார் ஆசிரியர். தலைவனைக் கண்டதும் கண்களும் உள்ளமும் கலந்தன. ஆனால் தண்டிக்கப்பட்டு துன்ப நிலையை அடைவது என் தோள்கள் என்று தலைவி தனது துன்பத்தைக் கூறுகிறாள்.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 1, சிறப்பிதழ் 1, தை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பிரிவுத்துயர்

சோழ மன்னன் இந்த உலகத்தைக் காப்பவனாக உள்ளான். ஆனால் மாலை நேரத்தில் இடையர்களின் குழலோசை என்னை துன்பத்தில் ஆழ்த்துகின்றன என்கிறாள். இதனை,

**தெண்ணீர் நறுமலர்த்தார்ச் சென்னி இளவளவன்
மண்ணகம் காவலனே என்பரால் மண்ணகம்
காவலனே ஆனக்கால் காவானோ மாலைவாய்க்
கோவலர்வாய் வைத்த குழல் (மு.தொ.பா.எ. 35)**

என்று ஆசிரியர் இப்பாடல் வரிகள் மூலம் விளக்குகிறார். இதனையே குறுந்தொகையில்,

**அருளும் அன்பும் நீக்கித் துணைதுறந்து
பொருள்வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்
உரவோர் உரவோர் ஆக**

மடவம் ஆக மடந்தை நாமே (புலியூர்க்கேசிகள் (உ.ஆ), குறுந்தொகை, பா.எ.10)

என்கிறார் ஆசிரியர். இதன் மூலம் தலைவன் பிரிந்து சென்றதால் தலைவி துன்புறுகின்றாள் என்பதனை அறிய முடிகிறது. பிரிவுத் துன்பத்தில் வேதனைப்படும் தலைவி,

**என்கொல் வாழி தோழி
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே**

(புலியூர்க்கேசிகள் (உ.ஆ), குறுந்தொகை, பா.எ.387)

என்கிறாள். தலைவி பகல் பொழுதை ஒரு வகையாகக் கழித்து விடுகிறாள். ஆனால் இரவுப் பொழுதானது மிகவும் நீண்டு இருப்பதாகவும் தனிமையானது கடலை விடப் பெரியதாக உள்ளதாக எண்ணி வருந்துகிறாள்.

கனவிலும் தலைவனைக் காணல்

தலைவனை எண்ணித் தலைவி தூங்காமல் விழித்திருக்கிறாள். பின்னர், கண் மூடி உறங்கச் செல்கிறாள். ஆனால் உடனே தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுகிறாள். ஏனென்றால் கனவிலும் தலைவனைக் கண்டு எழுகிறாள். இதனை,

**ஓராற்றால் எண்கண் இமைபொருந்த அந்நிலையே
கூரார்வேல் மாறன் என் கைப்பற்ற வாரா
நவ நெந்திருந்தேன் நல்வினைஒன் றில்லேன்
கனவும் இழந்திருந்த வாறு (மு.தொ.பா.எ. 64)**

என்கிறார். தலைவி எப்பொழுதும் தலைவனை நினைத்து ஏங்கக் கூடியவளாக இருக்கிறாள். உறக்கத்திலும் தலைவனை எண்ணிக் கனவு காண்பவளாக உள்ளாள்.

நாரையைத் தூதாக அனுப்புதல்

தலைவியானவள் தன் காதலை வெளிப்படுத்த நாரையைத் தூதாக அனுப்புகிறாள். இதனை,

செங்கால் மடநாராய் தென்னுறத்தை சேறியேல்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 1, சிறப்பிதழ் 1, தை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நின்கால்மேல் வெப்பன்என் கையிரண்டும் - நன்பால்

கரை உறிஞ்சி மீன் பிறழும் காவிரிநீர் நாடற்கு

உரையாயோ யான்உற்ற நோய் (மு.தொ.பா.எ.38)

என்கிறார் ஆசிரியர். நாரையே நீ தெற்கில் உள்ள உறையூருக்குச் செல்வாயாக. நான் தலைவன் மீது கொண்டுள்ள காதலை நீ அங்கே போய்க் கூறுவாயாக என்று தலைவி நாரையைத் தூதாக அனுப்புகிறாள்.

யானையின் காதல்

கொடிய மதத்தையுடைய பெரிய யானையானது போர் செய்வது மட்டுமன்றி பெண் யானை மீது அன்பும் கொண்டுள்ளது. இதனை,

கொடிமதில் பாய்ந்திற்று கோடும் அரசர்

முடியிடறித் தேய்ந்த நகரும் - பிடிமுன்பு

பொல்லாமை நாணிப் புறங்கடை நின்றதே

கல்லார்தோட் கிள்ளி களிறு (மு.தொ.பா.எ.48)

என்ற பாடல் வரிமூலம் அறியலாம். கல் போன்ற திண்மையான தோளையுடைய ஆண் யானையின் தந்தங்கள் கொடியையுடைய மதில் மீது பாய்ந்ததால் அவற்றின் காலில் உள்ள நகமானது பகை மன்னரின் மணி மகுடத்தினை இடறியதால் முறிந்தன. இவ்வாறு தீமை ஏற்பட்டதால் ஆண் யானை தன்னுடைய துணையான பெண் யானையின் முன் நிற்க வெட்கமடைந்து கதவுக்குப்பின்னே மறைந்து நின்றது என்பதனை,

பிடிவிடாக் காதற் பெருங்களிறும் கன்றும்

அடிவிடாது அவ்வாறு அடையப் படிவிடா

(துரை.இராசாராம் (உ.ஆ), மூவருலா பா.எ.243)

ஆண் யானையானது பெண் யானையை விட்டு எப்பொழுதும் நீங்காத தன்மையுடையது. அதே போல் ஆண் யானையும், கன்றும் பெண் யானையின் சுவட்டின் வழியே எப்பொழுதும் நீங்காமல் இருக்கும். இதனை,

அடிமதில் பாய அழிந்தன கோட்டைப்

பிடிமுன்பு அழகழிதல் நாணி - முடியுடை

மன்னர் குடரால் மறைக்குமே செங்கனல்மேல்

தென்னவர் கோமான் களிறு (மு.தொ.பா.எ. 102)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறியலாம். போரில் ஆண் யானையின் தந்தங்கள் முறிந்தன. அதனால் பெண் யானையின் முன் நிற்க வெட்கப்பட்டு, கொல்லப்பட்ட பகைவர்களின் குடல்களைக் கொண்டு முறிந்த தந்தங்களை மறைத்தது ஆண்யானை.

முடிவுரை

முத்தொள்ளாயிரத்தில் இவ்வாறு அகம் சார்ந்த வாழ்வுகள் ஏராளம் உள்ளன. உலா வரும் மன்னனைக் கண்டு காதல் கொள்கிறாள். அக வாழ்வானது தூய்மையானதாகவும்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 1, சிறப்பிதழ் 1, தை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அன்பானது தழைத்து அருளாக மலர்ந்து அனைவரும் இன்பம் அடைய மணம் பரப்புவதாக அமைந்துள்ளது. தாம் பெற்ற இன்பம் இவ்வையகமும் பெற வேண்டும் என்ற தூய வாழ்வே தமிழரின் அக வாழ்வாக உள்ளது. முத்தொள்ளாயிரத்தில் உலாவரும் தலைவனைக் கண்டு மகளிர் காதல் கொள்கின்றனர். அதனால் அவர் படும் துன்ப நிலையையும் தோள்கள் தண்டிக்கப்படுவதையும், தாய் வெறியாட்டு நிகழ்த்துதலையும் காண முடிகிறது. மேலும் காதல் கொண்ட தலைவி தன் மன உணர்வினை வெளியிடுவதாகவும் நாரையைத் தூதாக அனுப்புவதையும் அறிய முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] உலகநாதன் செ. (உ.ஆ). முத்தொள்ளாயிரம். முல்லை நிலையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2006.
- [2] அண்ணாமலை சு.ப. கலித்தொகை, கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், முதற்பதிப்பு - 2003.
- [3] இராசாராம் துரை, மூவருலா, முல்லை நிலையம், சென்னை - 600017, முதற்பதிப்பு - 2000.
- [4] இராமலிங்கம்பிள்ளை வெ. திருக்குறள். தென்றல் நிலையம், சிதம்பரம் - 608001, முதற்பதிப்பு 2002.
- [5] இராசரெத்தினம்.கு. சங்க இலக்கியத்தில் பொது மக்கள். நாம் தமிழர் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2004.
- [6] கண்ணம்பிரத்தினம் ஆ.சி. நீதிக்களஞ்சியம். ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை - 600018, முதற்பதிப்பு - 1995
- [7] சௌந்தர பாண்டியன்.சு. தமிழில் உலா இலக்கியம். ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை - 600005.
- [8] தமிழண்ணல். தொல்காப்பியமும் மூலமும் கருத்துரையும். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை - 625001, முதற்பதிப்பு 2008.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது